

СЕКЦИЯ «История России и стран Большого Средиземноморья в новое и новейшее время»

УДК 94(47).084.9«195/196»

Попова А.Д.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА В ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН (ПО МАТЕРИАЛАМ ПУБЛИКАЦИЙ ГАЗЕТЫ «СЛАВА СЕВАСТОПОЛЯ» 1950-60-Х ГГ.)¹

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань

Аннотация. Исследование анализирует отражение проблемы благоустройство в письмах читателей региональной газеты на материалах публикаций газеты «Слава Севастополя». Автор исследует серию писем граждан, опубликованных в газете в 1960-61 году. Анализ данных публикаций показал, что проблема благоустройства города воспринималась гражданами как очень значимая. Они ставили вопросы об озеленении города, уборке мусора, работе городского транспорта, состоянии пляжей. Сравнительный анализ с другими похожими изданиями показал, что севастопольцы особенно внимательны относились к проблеме озеленения и работе водного транспорта. Автор выделил и представил мнения граждан о механизме решения проблем в сфере благоустройства. Жители Севастополя считали, что за благоустройство ответственны не только должностные лица, но и сами граждане, они неоднократно высказывали намерение принять участие в мероприятиях по благоустройству.

Abstract. The article analyzes letters from readers of a regional newspaper about the improvement of cities. The author used publications of the newspaper "Slava Sevastopolya". He examines a series of letters from citizens published in the newspaper in 1960-61. The analysis of these publications showed that the problem of city improvement was of great importance to citizens. People asked questions about the landscaping of the city, garbage collection, the operation of public transport, and the condition of beaches. A comparative analysis with other similar publications showed that the landscaping of the city and the operation of water transport were of particular importance to residents of Sevastopol. The author highlighted the citizens' ideas about the mechanism for solving problems in the area of improvement. Residents of Sevastopol believed that not only officials but also citizens themselves were responsible for improvement; they repeatedly expressed their intention to take part in improvement activities.

Ключевые слова: «Слава Севастополя», письма в газету, благоустройство, общественное сознание, вторая волна урбанизации.

Keywords: "Slava Sevastopol", letters to the newspaper, improvement, public consciousness, second wave of urbanization.

Период 1950-60-годов отметился рядом очень важных процессов. В политической сфере — это знаменитая оттепель, либерализация внутренней и внешней политики, разоблачение культа личности, в экономической — вторая волна урбанизации, разработка новых месторождений газа и нефти, создание новых крупных промышленных центров. В социальной политике эти две линии соединились в кардинальном повороте к потребностям повседневной жизни. XX съезд известен не только знаменитым докладом о культе личности, но и заявлением о

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-01217 «Советская повседневная жизнь в письмах граждан во власть 1950—70-х годов», <https://www.rscf.ru/project/24-28-01217/>.

необходимости изменить отношения к повседневным потребностям людей, сделать жизнь людей более комфортной, удобной.

В ходе первой волны ставилась задача просто обеспечить местом проживания людей, которые приходили из деревень в город в качестве рабочей силы для вновь создаваемых предприятий. Однако об их удобстве и комфорте заботились мало, новоиспеченные горожане селились в бараках, общежитиях, коммуналках, под которые порой приспособляли самые различные помещения — от барских покоев до монастырских кельей. Символом второй волны урбанизации стало массовое строительство жилья. В городах вырастали целые новые районы.

Взросший интерес власти к повседневным потребностям людей отражают публикации периодической печати. Как в центральных изданиях, так и в местных периодически помещались проблемные статьи, фоторепортажи, где или отмечались происходящие изменения (строительство новых кварталов, открытие парков и скверов), или поднимались проблемы благоустройства: недостаточно быстрый темп строительства, наличие недоделок, оставшихся после строителей.

В том числе неоднократно обращалась к проблеме благоустройства города газета «Слава Севастополя». На ее страницах неоднократно регулярно печатались материалы, репортажи на эту тему, что говорит о достаточно большом внимании власти к этому вопросу. Например, 1 марта 1960 г. была опубликована проблемная статья «О дальнейшем улучшении санитарного состояния города». Публикация была напечатана под рубрикой «В горисполкоме». А в номере от 1 мая 1960 году были помещены заметки с разных улиц, где производились различные работы по благоустройству города: упоминается реконструкция набережной в районе Артбухты, асфальтирование улицы Горпищенко, на площади Ушакова садовник подправляет клумбу. Все эти работы представлены как важнейшее составляющее заботы о людях, которые будут вестись серьезно и обстоятельно. Не случайно в уста одной работницы вкладывают слова, что они пришли сюда надолго, работы предстоит много и вся она во благо людей. В еще одной публикации подчеркивается, что работы по благоустройству является важным направлением социалистического развития города. Авторы указывают, что небывалыми темпами ведется строительство жилья. В Севастополе только 1960 и 1961 год сдано почти 5 тысяч квартир. Однако гражданам обещают не только усиление данных темпов, их заверяют, что в течении ближайшего десятилетия проблема нехватки жилья будет решена. Каждая семья, включая молодоженов, получит отдельную благоустроенную квартиру. Кроме того улучшится метраж жилья и планировка квартир, Более того через некоторое время пользование жильем будет бесплатным, как и общественный транспорт и коммунальные услуги [2].

Процесс трансформации повседневной жизни получил отражение и в обращениях граждан, направляемых в различные инстанции и периодические издания. Обращение граждан в органы власти и к должностным лицам посредством написания письма является достаточным распространенным способом взаимодействия власти и общества. Вариацией такого диалога является и обращение в периодические издания. Исследуемый период характеризуется достаточно большой активностью граждан в этом отношении. Многие региональные газеты вели рубрику «Письма читателей». В том числе в них активно поднимались вопросы благоустройства. Граждане не только жаловались, они благодарили или восторгались происходящими изменениями, высказывали предложения. Публикация писем о проблемах благоустройства также достаточно типичное явление для региональных газете 1950-60-х годов.

В этом аспекте газета «Слава Севастополя» была довольно типичным изданием. Рубрика с письмами читателей также регулярно появлялась на ее страницах. Проблематика, поднимаемая гражданами в этих письмах, схожа с содержанием писем, которые публиковались в других региональных изданиях: продажа товаров в магазинах или их нехватка, работа транспорта, работа учреждений службы быта или общепита. Однако ни одна газета не обсуждала так активно как «Слава Севастополя» проблему озеленения города. Традиционно считалось, что комфортным и уютным является город, в котором много зелени, есть скверы, парки, во дворах и на улицах растут деревья, кусты и цветы. Количество высаженных саженцев является одной из форм отчета о работе коммунальных служб. Так гордостью наполнена заметка в газете «Слава Севастополя» об изменениях, которые происходят на Северной стороне города. И в том числе поводом для этой гордости является и число высаженных деревьев и цветов: «пышно цветут акации, пышно цветут белые и красные розы, пионы и ирисы. Поднялась, расцвела поросоль, посаженная севастопольцами, украшающими родной город. Только в поселке Бартеневка пошли в рост 1000 деревьев и 3000 кустарников, посаженным населением осенью прошлого и весной этого года». [7]

Содержание писем показывает, что озеленению не просто выступало в качестве желаемой черты города, но и представления граждан о механизме благоустройства, как и кто должен за это отвечать. Как происходил процесс озеленения Севастополя в этот период отражено в письмах читателей газеты «Слава Севастополя». В озеленении Севастополя осуществлялось не только городскими и коммунальными службами, а при активном участии самих севастопольцев. Например, как следует из письма читателя А. Дворченко в посадке деревьев на Малаховом кургане принимали участие учащиеся 19 школы. Работали школьники из 4 пятых классов, кроме того, они помогали полоть газоны, убирать мусор и камни [5]. Жители Белого города не только принимали участие в озеленении города, но и переживали за судьбу новых посадок. Севастополец Иванов с тревогой писал в газету, что деревья, высаженные по вдоль шоссе в Казачью бухту, оказались забытыми: их не поливают и молодые деревца чахнут, а некоторые уже погибли. Читатель сообщает, что и в районе Камышевой бухты мало зелени. Там планировалось разбить парк, даже были выкопаны ямки под деревья, но они уже осыпаются, про парк забыли. Особенно автору письма хотел видеть деревья на пляже Камышевой бухты, тем более что там подходящая почва. И гражданин не просто ставит проблему, он уверен, что ее можно решить совместными усилиями власти и граждан: «Нет сомнения, что жители Казачей и Камышевой бухт окажут самую активную помощь в озеленении» [6]. Такую же активную позицию занимали и горожане, проживающие по улице Кряжева. Они пишут, что их улица только одна сторона засажена деревьями. А на второй стороне посадить их мешает проволочное ограждение, установленное совхозом им. С. Перовской. Граждане просят убрать это ограждение, а все остальное они обещают сделать самим: «достанем деревья, посадим и озеленим улицу и городим совхозный виноград» [1]. Идея, что граждане могут и должны принять участие в благоустройстве города звучит неоднократно в письмах граждан. Учительница Л. Шкиптан предложила благоустроить пустырь на улице Ластовой, устроить на нем зеленый уголок и смотровую площадку: «В дни праздников какая замечательная панорама открывается перед глазами зрителей на бухту и город в огнях иллюминаций». И это должно стать результатом общих усилий: «Думаю что общественность Нахимовского района охотно примет участие в благоустройстве этого уголка» [12]. Нежелание участвовать в благоустройстве города и двора

осуждалось как уклонение от общественного долга. Например, в номере от 22 августа 1961 года рассказывается о замечательном опыте жильцов дома по улице Коммунистической. Там жильцы очень постарались, чтобы их двор превратился в уютный уголок. Они поставили беседку, в которой взрослые и дети хорошо проводят время: играют в шахматы, занимаются рукоделием. Для самых маленьких устроена песочница, кроме того на средства жителей посажены цветы и кусты. Эта публикация и ярко рисует представления об идеале благоустроенного и уютного города: не высотные здания, а небольшие дома с дворовой территорией, которая украшена зеленью и становится местом общего досуга или хозяйственных дел. И выделяется ответственные за этот уют: не органы власти или общественные организации, а сами жильцы. В заметке указывается целый ряд фамилий людей, которые принимали участие в благоустройстве. И в тоже время названы несколько человек, которые отказались это делать. Их позиция оценивается более чем категорично: «Как говорится, в семье не без урода».

Однако образ благоустроенного города не ограничивался только одними зелеными насаждениями. Парки и скверы воспринимались именно как места для комфортного пребывания, а не просто украшение города. Читатель Д. Воеводин обратился в газету с жалобой, что во многих скверах нет скамеек. В Пионерском скверике за кинотеатром «Украина» всего четыре скамейки и то они на солнечной стороне [3]. Такая же проблема и в сквере на площади Пушкина. Отсутствие скамеек не единственное, что мешало гражданам. Они хотели видеть дворы благоустроенными, то есть чистыми. И в этом плане претензии высказывались к строителям, которые оставляли мусор и недоделки. Так в одном из дворов по улице Леваневского жители упрекали строителей, что не достроили опорную стенку и грязь в дождь размывается по двору. Кроме того не мешало бы поставить ворота, чтобы автомашины не использовали двор как площадку для разворота. Пенсионер Пономарев обратился в газету, чтобы решить проблему благоустройства Инкермана. В поселке были установлены два фонтана, но они не работают и даже уже разрушаются. «Население желает видеть свой поселок культурным и благоустроенным. Фонтаны должны действовать» - заключает автор письма [10]. Также граждане заявляли о необходимости детских площадок.

Довольно традиционной проблемой благоустройства в нашей стране является состояние дорог. Эта проблема часто фигурирует в письмах граждан, которые приходили в органы в власти со всей страны. Сталкивались с этой проблемой и севастопольцы. В уже упоминаемом письме учительницы Л. Шкиптан отмечалось, что на Карабаельной улице при строительстве проезжей части забыли сделать сток для воды, в результате асфальт разрушается дождевыми водами и уже снесен бордюр, внизу образовался овраг, который увеличивается и дорога может просто рухнуть. На Ластовой улице стоит болото как результат дорожных недоделок [12]. В другом письме читатель обращает внимание на состояние дороги, которая ведет к пляжу Омега. Она не асфальтирована, покрыта щебнем. При чем речь идет о совсем небольшом участке дороги, отходящим от шоссе. Эти 300 метров недоделанной дороги существенно портят всем отдых: «Не следует портить настроение отдыхающим в Омеге. Тем более, что доделать осталось совсем немного» [4]. Проблему состояния дорожного покрытия поднимали и гости города. Жительница Ленинграда, которая в своем письме в газету «Слава Севастополя» отмечает, что город радуется своей красотой и чистотой, но тут же замечает, что в районе вокзала идет много грузовых машин. Из них сыпется песок, камни, щебень, в результате на улицах грязно. Кроме того не все улицы безопасны для пешеходов, на некоторых из

них очень узкие тротуары и люди ходят с риском для жизни. В письмах проявляется представление о том, что обеспечить решение больших и малых проблем благоустройства, решить проблемы граждан является не только делом самих граждан, но и обязанностью должностных лиц. В частности, в данном случае гостя ставит ситуацию с тротуарами в укор местным властям: «По-видимому, работников городского ГАИ и Нахимовского райисполкома мало интересны проблемы трудящихся, проживающих в этом районе» [8]. В одном из писем гражданин заявляет об эгоистичной позиции начальника ЖКК Крочкова: нормальная детская площадка есть только о дворе, где живет этот руководитель. Так же читатель указывает, что данное должное лицо не заботится о ремонте дома, не потрудился организовать покраску новых ворот. «Мне думается, что работникам ЖКК треста «Севастопольстрой» следует проявлять большую заботу о гражданах» [9].

Говоря о транспортном сообщении в Севастополе авторы писем выделяют еще одну специфическую для этого города: состояние пристаней и работа водного транспорта. В номере «Слава Севастополя» от 19 января 1961 года читатель Александров ставит проблему отсутствия зала ожидания и пассажиры вынуждены ждать катер под снегом. Зал ожидания планировали строить, об этом свидетельствуют мешки с цементом и песком, пустые оконные проемы, однако это все присыпается снегом как и пассажиры. А другой читатель поднимает проблему аварийного состояния причала на Северной стороне: перила пришли в негодность, доски настила прогнили, фонари не горят. Посадка на транспорт становится нервным и опасным делом. Рабочий А. Согонов высказал в своем письме еще одно замечание о работе водного транспорта: на катерах не объявляют остановки. «Хорошо, если пассажир знает, что за остановка, а если едет в первый раз?» - вполне резонно спрашивает автор [11]. И нельзя не согласиться с его замечанием, так как если проехать свою остановку, то вернуться назад гораздо труднее, чем если проехать лишнее на автобусе или троллейбусе.

Таким образом анализ писем опубликованных в региональных газетах, в том числе в газете «Слава Севастополя» показал, что благоустройство воспринимается как важное составляющее развития городов в 1950-60-е годы. С одной стороны это становится важным направлением государственной политики, с другой – ощущается как потребность со стороны населения. Образ благоустроенного города формировался как «сверху», так и «снизу» без каких-либо существенных отличий провинции и центра. Письма граждан позволяют выявить элементы этого образа: ценились не высотные здания и монументальные сооружения, а обилие зелени, наличие парков и скверов, оборудованных для отдыха, хорошие дороги, удобное транспортное сообщение. Особенностью решения проблемы благоустройства в Севастополе является особое внимание к работе водного транспорта в силу особенностей природного ландшафта города. Однако анализ писем дал возможность показать представления общества о механизме реализации программы благоустройства города. Важная роль отводилась органам власти или должностным лицам. Граждане в письмах неоднократно призывали ответственных лиц обратить внимание на те или иные проблемы. В тоже время письма и публикации в прессе демонстрируют готовность общества разделить ответственность за решение данного вопроса. Письма не просто неоднократно приводят примеры участия граждан в озеленении города и других мероприятиях по благоустройству, но оценивают это социальную практику как позитивную, способную выступать в качестве положительного примера. То есть процесс благоустройства преломлялся через традиционные ментальные установки, согласно которым общественные задачи

должны решаться не только властью, но и самим обществом, участие в благоустройстве выступало как формой общественного долга, от которого недостойно уклоняться.

Источники и литература

1. Бельмисов Г. Озеленим улицу // Слава Севастополя. 1960. 12 декабря.
2. Благоустроенные жилища и быт // Слава Севастополя. 1962 27 января.
3. Воеводин Д. В сквере нет скамеек // Слава Севастополя. 1960. 7 июля.
4. Георгиев С. Осталось сделать немного // Слава Севастополя. 1960. 12 августа.
5. Дворченко А. Молодцы, ребята! // Слава Севастополя. 1960. 24 июля.
6. Иванов Г. Посадили и забыли // Слава Севастополя. 1960. 12 августа.
7. На Северной стороне // Слава Севастополя. 1960. 7 июня.
8. Овчаренко Е. Мои замечания // 1960. 10 июня.
9. Савельева Т. А у наших ворот... // Слава Севастополя. 1960. 10 июня.
10. Слава Севастополя. 1960. 27 декабря.
11. Согонов А. Молчаливые катера // Слава Севастополя. 1962. 16 октября.
12. Шкиптан Л. Разрушений могло бы и не быть // Слава Севастополя. 1961. 31 марта.